

МЕХАНІЗАЦІЯ

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН, АДАПТОВАНИХ ДО ҐРУНТІВ РІЗНИХ ТИПІВ

(Розробник — ННЦ “Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства”,
автори — **Василенко М.О., Кононогов Ю.А., Калінін О.Є.,
Буслаєв Д.О.**)

Під час експлуатації сільськогосподарських ґрунтообробних машин унаслідок різного механічного складу та властивостей ґрунтового середовища процес зношення робочих органів (лемешів плугів, лап культиваторів) значно відрізняється за своїм характером та інтенсивністю.

Так, ресурсні показники вітчизняних лемешів становлять 20–30 га на глинистих і суглиннистих ґрунтах та 5–10 га — на піщаних і супіщаних, ресурс роботи культиваторних лап — відповідно 12–25 і 5–10 га.

З метою адаптування деталей до експлуатації в умовах ґрунтів з різною зношувальною здатністю у ННЦ “ІМЕСГ” розроблено групові технологічні процеси відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, адаптованих до ґрунтів різних типів: стрілочастих лап культиваторів 05496135.02351.00006 Р та долотоподібних лемешів 05496135.02351.00007 Р. Технологічні процеси розроблено для 10 типів культиваторних лап та 7 типів лемешів вітчизняного і закордонного виробництва. В технологічних процесах, в основу яких закладено відновлення методом ремонтних вставок із використанням для їх загострення і зміцнення електроерозійного способу та точкового локального зміцнення, представлено варіанти режимів і технологічних схем обробки конструкційних матеріалів для зміцнення робочих органів машин з урахуванням характерних особливостей ґрунтів.

Розроблені технологічні процеси впроваджено в умовах ДП “ДГ “Тучинське” НААН, Рівненська обл.

За результатами виробничої перевірки технологічних процесів встановлено, що величини зношення у відновлених і зміцнених робочих органах, адаптованих до піщаних ґрунтів, у 1,2–1,6 раза менші, ніж у нових серійних деталей, деталі, адаптовані до глинистих ґрунтів, мають зношення в 1,2–1,4 раза менші, ніж у серійних деталей. Відповідно інтенсивність зношення в адаптованих деталях порівняно з серійними також нижча: для піщаних ґрунтів — у 1,2–1,6, для глинистих — у 1,2–1,3 раза.

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:

*ННЦ “Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства”,
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха,
Васильківський р-н, Київська обл., 08631.
Тел. (066) 230-02-28, Василенко М.О.*